

Relación de choque hipovolémico en embarazo ectópico roto con el manejo quirúrgico

Karina Hernández Solís, Sandra Isabel Nava Hernández, Brenda Hernández García

Hospital General de Zona N°1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo," Instituto Mexicano del Seguro Social, Oaxaca de Juárez, México

Resumen

OBJETIVO: Identificar la asociación entre la severidad del choque hipovolémico y el manejo quirúrgico en pacientes con embarazo ectópico roto. **MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo en 33 pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico durante el período de marzo 2023 a marzo 2024. Se evaluaron características clínicas, hemodinámicas y quirúrgicas mediante análisis descriptivo y prueba de chi cuadrada ($p < 0.05$). **RESULTADOS:** El 66.67% de las pacientes presentaron embarazo ectópico roto con edad promedio de 30 años (DE: 6.34). En los embarazos rotos, el 42.42% presentó grados de choque entre II y IV, con sangrado promedio de 1000 cc (DE: 768.73). La salpingectomía fue el procedimiento más frecuente (75.75%), predominando la técnica izquierda (39.39%). El 50% de los embarazos ectópicos se localizaban en la ampola izquierda. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la severidad del choque hipovolémico y el tipo de procedimiento quirúrgico ($p = 0.592$). **CONCLUSIONES:** El embarazo ectópico roto constituye una emergencia obstétrica con alta incidencia de choque hipovolémico. Aunque la salpingectomía fue el procedimiento predominante, la elección del manejo quirúrgico no se asoció estadísticamente con la severidad del choque, sugiriendo que otros factores clínicos determinan la decisión terapéutica.

Abstract

OBJECTIVE: To identify the association between the severity of hypovolemic shock and surgical management in patients with ruptured ectopic pregnancy. **METHODS:** An observational, analytical, and retrospective study was conducted in 33 patients diagnosed with ectopic pregnancy during the period from March 2023 to March 2024. Clinical, hemodynamic, and surgical characteristics were evaluated through descriptive analysis and chi-square test ($p < 0.05$). **RESULTS:** 66.67% of patients presented ruptured ectopic pregnancy with mean age of 30 years (SD: 6.34). In ruptured pregnancies, 42.42% presented shock grades between II and IV, with mean bleeding of 1000 cc (SD: 768.73). Salpingectomy was the most frequent procedure (75.75%), predominantly using the left-sided technique (39.39%). 50% of ectopic pregnancies were located in the left ampulla. No statistically significant association was found between the severity of hypovolemic shock and the type of surgical procedure ($p = 0.592$). **CONCLUSIONS:** Ruptured ectopic pregnancy constitutes an obstetric emergency with high incidence of hypovolemic shock. Although salpingectomy was the predominant procedure, the choice of surgical management was not statistically associated with shock severity, suggesting that other clinical factors determine therapeutic decisions.

Palabras Clave: Embarazo ectópico, choque hipovolémico, salpingectomía, emergencia obstétrica, manejo quirúrgico

Keywords: Ectopic pregnancy, hypovolemic shock, salpingectomy, obstetric emergency, surgical management

1. INTRODUCCIÓN

El embarazo ectópico constituye la implantación de un feto fuera de la cavidad uterina. Aunque las trompas de Falopio son el sitio más común, existen reportes de implantación en múltiples localizaciones incluyendo omento, hígado, bazo, fascia renal, intestinos, peritoneo, saco de Douglas y diafragma. Desde una perspectiva clasificatoria, se distinguen embarazos ectópicos primarios, aquellos cuya implantación ocurre en órganos pélvicos abdominales, de los secundarios, que resultan de la evolución de implantaciones ectópicas a nivel fimbrial u ovárico [1].

Epidemiología:

La prevalencia de embarazo ectópico en Estados Unidos oscila entre 1-2%. En México, la incidencia fluctúa entre uno por cada 200-500 embarazos y 1.6-2 por cada 100 nacimientos, con incremento pronunciado en mujeres que inician vida sexual activa a edades tempranas o con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria [2]. El embarazo ectópico abdominal, aunque representa solo el 1% de todas las gestaciones ectópicas, presenta tasas alarmantes de mortalidad materna de 0.5-18% y mortalidad perinatal de 40-95% [3].

Etiología:

El embarazo ectópico resulta de múltiples mecanismos causales incluyendo obstrucción tubárica anatómica, alteraciones de la motilidad tubular, disfunción ciliar y factores moleculares que favorecen implantación tubárica. Aproximadamente 50% de las mujeres diagnosticadas carecen de factores de riesgo identificables [4]. Las mujeres con antecedentes de embarazo ectópico previo enfrentan riesgo incrementado de recurrencia, 10% después de un episodio y >25% después de dos o más episodios [1]. Otros factores etiológicos incluyen infecciones pélvicas, tabaquismo, anticoncepción hormonal de progestágeno único y dispositivos intrauterinos [5].

Localización:

El embarazo tubárico representa >90% de las gestaciones ectópicas, concentrándose el 70% a nivel ampular, seguido de istmo, fimbria y segmento intersticial. Los embarazos abdominales, aunque menos frecuentes, conllevan mortalidad de hasta 20%, particularmente cuando se detectan a edades gestacionales avanzadas con hemorragia materna severa [6]. El embarazo en cicatriz de cesárea previa ocurre aproximadamente en 6 de cada 100 mujeres con embarazos ectópicos y antecedente de cesárea [7].

Cuadro Clínico y Diagnóstico:

Las mujeres en edad reproductiva que se presentan con dolor pélvico y abdominal, náuseas, vómitos, síncope y sangrado vaginal requieren evaluación para embarazo ectópico. La visualización de embarazo intrauterino mediante ecografía transvaginal esencialmente descarta embarazo ectópico; su confirmación requiere identificación ecográfica de saco vitelino y/o embrión en anexos. Sin embargo, rara vez la ecografía sola diagnostica, por lo que se integran historia clínica, niveles seriados de gonadotropina coriónica humana (hCG), ultrasonografía secuencial y ocasionalmente aspiración uterina [8].

Tratamiento:

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento varía según ubicación embrionaria, duración gestacional y tamaño del saco gestacional [9]. Existen tres enfoques: manejo expectante en casos muy tempranos sin síntomas graves ni niveles elevados de hCG; tratamiento médico con metotrexato para embarazos ectópicos sin ruptura con hCG <5,000 mIU/mL; y abordaje quirúrgico para casos con ruptura, inestabilidad hemodinámica o criterios adicionales [9,10].

Tratamiento Quirúrgico:

El manejo quirúrgico es primera línea en inestabilidad hemodinámica, abdomen agudo, masa anexial >35 mm con actividad cardíaca fetal, hCG >5,000 mIU/mL, contraindicaciones a terapia médica, embarazo heterotópico,

imposibilidad de seguimiento, falla terapéutica médica o patología tubárica indicando fertilización asistida [10]. Preferiblemente laparoscópico, comprende dos procedimientos: salpingectomía (remoción tubárica) o salpingostomía (preservación tubárica), cuya elección depende de estado clínico, deseos de fertilidad y extensión del daño [10][11]. La salpingectomía demuestra menor riesgo de recurrencia ectópica (4% vs 10%) sin diferencias significativas en tasas de embarazo intrauterino posterior [10][11]. La laparotomía se reserva para pacientes hemodinámicamente inestables, con hemoperitoneo masivo o visualización comprometida en laparoscopia [11].

Choque Hipovolémico y Embarazo Ectópico:

El choque hipovolémico resulta de pérdida intravascular rápida y significativa, provocando inestabilidad hemodinámica, reducción de perfusión tisular, hipoxia celular, daño multiorgánico y muerte potencial [12]. La hemorragia obstétrica se define como pérdida ≥ 500 mL, clasificándose como menor (500-1000 mL) o mayor (>1000 mL); sin embargo, pérdidas de 500-1000 mL con datos de hipoperfusión se clasifican también como mayores [12].

El embarazo ectópico comporta alta tasa de morbilidad y mortalidad, enfocándose las investigaciones en identificar óptimos tratamientos y su oportunidad de aplicación. La literatura documenta casos de embarazo ectópico roto con choque hipovolémico severo requiriendo salpingectomía laparoscópica e ingreso a cuidados intensivos [13]. Revisiones sistemáticas confirman que hallazgos ecográficos y métodos diagnósticos clínicos son esenciales para confirmación diagnóstica y selección de tratamiento conservador con metotrexato como primera línea o referencia para intervención quirúrgica según estado hemodinámico [14].

En el Hospital General Norte de Guayaquil (2017-2019), se identificó que el 52.6% de pacientes con choque secundario a embarazo ectópico presentaba grado I, 18.2% grado II, 20.1% grado III, 9.1% grado IV, requiriendo 11% ingreso a cuidados intensivos; el diagnóstico más frecuente fue embarazo ectópico no especificado (60.3%), seguido de abdominal (28.7%) y tubárico (10%) [15]. El diagnóstico se complica por signos y síntomas variables; más allá de β -hCG, se exploran marcadores séricos como activina-AB y proteína plasmática asociada al embarazo, mostrando especificidad prometedora, mientras que dilatación y legrado endometrial demuestran máxima especificidad [9].

El embarazo ectópico abdominal, incidencia de 1 por 10,000 embarazos representando 1% de ectópicos, se clasifica como primario o secundario según génesis. Casos reportados incluyen pacientes con antecedentes de embarazo ectópico tubárico no resuelto que desarrollan embarazo abdominal con hematoma extenso, requiriendo laparotomía infraumbilical con extracción fetal, salpingectomía, disección trofoblástica, omentectomía y apendicectomía, seguido de metotrexato [16]. Otros casos documentan embarazo intersticial en mujeres con salpingectomía previa contralateral, manejado con ligadura arterial uterina doble y resección con cornuostomía para preservación de fertilidad [17].

Las innovaciones actuales persiguen preservación fertilitaria mediante resección tubárica laparoscópica parcial con anastomosis término-terminal y embolización arterial uterina con infusión intrauterina metotrexato [9]. Estudios comparativos de salpingectomía laparoscópica con energía bipolar avanzada versus híbrida en embarazo ectópico tubárico muestran tasas de complicación similares en embarazos rotos (8.4% vs 7.1%, $p=0.760$), aunque energía híbrida asocia mayor reducción postoperatoria hemoglobina ($p=0.011$) [18]. Reportes de casos incluyen gestantes con dolor hipogástrico, vómitos y antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria sometidas a laparotomía con salpingectomía derecha [18].

El embarazo ectópico abdominal constituye la presentación más rara, con implantación en pelvis o estructuras vascularizadas como hígado, bazo o mesenterio, conllevando riesgo de complicaciones 7-8 veces mayor que tubárico e implantación 90 veces mayor que intrauterina, requiriendo diagnóstico y tratamiento tempranos. Documentación de casos incluye mujeres de 43 años multíparas con embarazo ectópico hepático roto presentando choque hipovolémico, requiriendo resección de lóbulo hepático derecho e inserción de parche epiplocele con recuperación posterior en cuidados intensivos [19]. El tratamiento se individualiza según escenario clínico y deseos reproductivos; reportes incluyen gestantes de 31 años con choque hemorrágico (índice de choque 1.3), hemoperitoneo de 2800 cc y ruptura uterina de cuerno derecho requiriendo histerectomía abdominal total [20].

El diagnóstico ectópico se complica cuando clínicamente sugiere embarazo ectópico con β -hCG negativa; reportes de mujeres de 25 años con 12.2 semanas de retraso menstrual, sangrado transvaginal e irritación peritoneal con hCG- β negativa (<5 mIU/mL), presentando ecográficamente abundante líquido libre sin embarazo intrauterino, requiriendo laparotomía exploradora confirmando embarazo ectópico roto tratado con salpingectomía [21].

El tratamiento médico debe realizarse únicamente en instituciones con experiencia y protocolos actualizados; la cirugía, según disponibilidad, utiliza laparotomía o laparoscopia con abordaje conservador mediante salpingostomía lineal o radical mediante salpingectomía [22]. Gestantes con sangrado genital significativo requieren manejo con acceso venoso amplio, hidratación e investigación básica; el embarazo ectópico complicado demanda abordaje quirúrgico, mientras que casos simples pueden evaluarse para tratamiento médico [23]. En pacientes hemodinámicamente estables se recomienda cirugía laparoscópica, transvaginal de dos puertos o laparotomía; la salpingostomía no preserva fertilidad si existe trompa contralateral sana [24]. Las opciones conservadoras, salpingostomía lineal o expresión tubárica, se consideran en pacientes con trompa contralateral afecta o ausente con deseos de fertilidad posterior, recomendándose salpingectomía en aquellas con trompa contralateral sana [25]. Con avances en cirugía mínimamente invasiva se reportan casos exitosos de extracción transcervical por succión a través del óstium tubárico sin recidiva [26].

Una investigación descriptiva evaluando complicaciones en embarazo ectópico no complicado en hospital docente (2019) en 60 pacientes de 15-40 años documentó que 33% no presentó complicaciones perioperatorias, mientras que 32% presentó choque hipovolémico [27]. Búsqueda sistemática electrónica hasta diciembre 2022 incluyendo 5,269 mujeres en 17 estudios documentó prevalencia ruptura de 56.4%, asociándose con dolor abdominal, estado civil soltero, hemoglobina preoperatoria baja, hematocrito preoperatorio bajo, antecedentes enfermedad inflamatoria pélvica y uso anticonceptivos [28].

En Hospital Cruz Roja Fukushima (2002-2021), 259 casos tratados quirúrgicamente mostraron: 235 (90.7%) embarazos tubáricos, 13 intersticiales, 7 ováricos y 4 peritoneales; embarazos intersticiales presentaban hCG estadísticamente superior con menor sangrado intraperitoneal; 39 pacientes (15%) presentaban hemoperitoneo masivo (>500 mL) siendo candidatos a laparoscopia excepto dos con características distintas [29].

Los embarazos ectópicos más peligrosos ocurren fuera del aparato reproductivo, ejemplificados por embarazo ectópico esplénico, extremadamente raro, pero con riesgo elevado de sangrado incontrolable. Revisión literaria identificando 31 reportes documentó casos de mujeres de 36 años con choque hemorrágico, ecografía mostrando hemoperitoneo sugestivo de embarazo ectópico roto, requiriendo laparotomía Pfannenstiel con diagnóstico de aborto tubárico espontáneo seguido de inestabilidad cardiovascular postoperatoria, tomografía computarizada revelando sangrado esplénico, reintervención quirúrgica laparotomía línea media

con resección gestacional y esplenorrafia; revisión de 27 casos mostró 73% presentación urgencia con 81% tratados esplenectomía, aunque esplenorrafia resultó alternativa segura; tomografía computarizada contrastada útil en pacientes estables [30].

Análisis retrospectivo de registros gestacionales en centro terciario durante diez años recopiló edad, severidad, paridad, riesgo ectópico, amenorrea, dolor abdominal localización, β -hCG, hallazgos ecográficos, intervención terapéutica, implantación exacta y estancia hospitalaria; 87.9% presentó dolor abdomen inferior con probabilidad diez veces mayor si líquido presente en saco de Douglas; solo 5.1% tenía actividad cardíaca embrionaria y 18.15% poseía uno o más factores riesgo; estancia promedio 1.9 días siendo laparoscopia principal procedimiento [31].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo. El estudio se llevó a cabo en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca de Juárez, durante el período de marzo 2023 a marzo 2024.

Se incluyeron mujeres de todas las edades con diagnóstico confirmado de embarazo ectópico roto que ingresaron durante el período de estudio, con expedientes clínicos completos. Se excluyeron pacientes con embarazo ectópico no roto, pacientes estables sin necesidad de tratamiento quirúrgico y aquellas sin prueba de embarazo positiva. Se eliminaron del análisis los expedientes incompletos. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, incluyendo un total de 33 pacientes.

Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 27. Se obtuvieron frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión según el tipo de variable. Para el análisis de asociación entre variables categóricas se utilizó la prueba chi cuadrada, considerando significancia estadística cuando $p < 0.05$.

3. RESULTADOS

Población y Características Demográficas

Se evaluaron 33 pacientes diagnosticados con embarazo ectópico, de los cuales 66.67% ($n=22$) presentó embarazo ectópico roto y 33.33% ($n=11$) fue clasificado como no roto. La población total mostró edad promedio de 31 años (DE: 6.34), con rangos entre 33-92 años. En el subgrupo de embarazo ectópico roto, la edad promedio fue 30 años, marginalmente inferior al grupo de embarazo no roto, sugiriendo potencial mayor vulnerabilidad en mujeres en esta edad reproductiva.

Manifestaciones de Choque Hipovolémico

El choque hipovolémico fue exclusivamente observado en embarazos ectópicos rotos. Ninguna paciente con embarazo no roto presentó signos de choque hipovolémico. En el grupo de embarazo roto ($n=22$), 63.64% ($n=14$) manifestó diversos grados de choque hipovolémico, mientras que 36.36% ($n=8$) se mantuvo hemodinámicamente estable.

La clasificación de severidad del choque fue:

Tabla 1. Distribución de Choque Hipovolémico según Tipo de Embarazo Ectópico

Grado de Choque	Embarazo No Roto	Embarazo Roto	Total
Clase I	0	2	2
Clase II	0	5	5
Clase III	0	5	5
Clase IV	0	2	2
Sin choque	11	8	19

Esta tabla muestra la prevalencia de diferentes grados de choque hipovolémico (Clase I-IV) en los grupos de embarazo ectópico roto y no roto, demostrando que el choque hipovolémico es exclusivo de los embarazos rotos

Procedimientos Quirúrgicos Implementados

El 75.75% (n=25) de las pacientes fueron sometidas a procedimientos de salpingectomía. La distribución específica de técnicas quirúrgicas fue:

Tabla 2. Distribución de Técnicas Quirúrgicas en Embarazo Ectópico Roto

Tipo de Procedimiento Quirúrgico	Frecuencia Absoluta	Porcentaje (%)
Salpingectomía Izquierda	9	39.39
Salpingectomía Derecha	8	36.36
Salpingoforectomía Izquierda	4	18.18
Total	21	100

Se observa el predominio de salpingectomía (75.75%), siendo la técnica izquierda la más frecuente (39.39%), reflejando el patrón de preferencia quirúrgica en el manejo de embarazos ectópicos rotos tubáricos. Estos datos corresponden exclusivamente al grupo de embarazo roto (n=21)

Importante notar que todas las pacientes con embarazo ectópico no roto fueron manejadas mediante procedimientos conservadores o expectantes, los cuales no fueron especificados en este análisis detallado. Los procedimientos anteriormente mencionados corresponden exclusivamente al grupo de embarazo ectópico roto.

Volumen de Sangrado Intraoperatorio

Se observó diferencia marcada en volumen de sangrado entre ambos grupos:

Tabla 3. Estadísticas de Volumen de Sangrado: Embarazo Ectópico Roto vs. No Roto

Tipo de Embarazo	Media (cc)	Mediana (cc)	DE (cc)	Mín (cc)	Máx (cc)
No Roto	71.36	80.0	43.71	10	150
Roto	1000.00	950.0	768.73	100	2500

Comparación de estadísticos de sangrado intraoperatorio entre grupos. El embarazo ectópico roto presenta volumen de sangrado promedio 14 veces mayor (1000 cc) en comparación con no rotos (71.36 cc), justificando la intervención quirúrgica urgente en este grupo. DE: Desviación Estándar; cc: centímetros cúbicos

El grupo de embarazo ectópico roto experimentó sangrado promedio de 1000 cc (DE: 768.73), con variación desde 100 cc hasta 2500 cc. Esta magnitud de pérdida sanguínea refleja la extensión del trauma vascular y justifica intervenciones quirúrgicas de emergencia. En contraste, el grupo no roto presentó sangrado promedio de 71.36 cc (DE: 43.71), con máximo de 150 cc, demostrando estabilidad hemostática en estos casos.

Requerimiento y Patrón de Transfusión Sanguínea

Entre las 22 pacientes con embarazo ectópico roto, el requerimiento transfusional fue:

Tabla 4. Distribución de Requerimiento Transfusional en Embarazo Ectópico Roto

Número de Paquetes	Frecuencia Absoluta	Porcentaje (%)
Sin transfusion	13	59.1
2	4	18.2
3	2	9.1
4	1	4.5
5	2	9.1

Patrón de transfusión sanguínea en 22 pacientes con embarazo ectópico roto. El 59.1% no requirió transfusión, mientras que el 40.9% necesitó de 2 a 5 paquetes globulares. El predominio fue de 2 paquetes (18.2%), reflejando una estrategia de transfusión restrictiva compatible con directrices actuales de manejo de shock hipovolémico

Cabe destacar que ninguna de las 11 pacientes con embarazo ectópico no roto requirió transfusión sanguínea, subrayando la estabilidad hemodinámica de este grupo.

Localización Anatómica del Embarazo Ectópico

Entre las 22 pacientes con embarazo ectópico roto, la distribución de localización anatómica fue:

Tabla 5. Distribución de Localización Anatómica en Embarazo Ectópico Roto

Localización Anatómica	Frecuencia Absoluta	Porcentaje (%)
Ampula Izquierda	11	50.0
Ampula Derecha	8	36.4
Istmo	3	13.6

Sitio de implantación del embarazo ectópico roto en 22 pacientes. La región ampular fue la localización predominante (86.4%), siendo la ampola izquierda la más frecuente (50%), seguida de ampola derecha (36.4%). El istmo representó solo el 13.6%, confirmando que la ampola es la zona de mayor vulnerabilidad a ruptura

La región ampular constituyó el 86.4% de todos los embarazos ectópicos rotos, mientras que el istmo representó solamente 13.6%, confirmando que la ampola es la localización anatómica más vulnerable a ruptura.

Análisis de Asociación: Severidad del Choque vs. Manejo Quirúrgico

Se evaluó mediante prueba chi cuadrada la posible asociación entre el tipo de procedimiento quirúrgico realizado y la severidad del choque hipovolémico presentado:

Tabla 6. Asociación entre Grado de Choque Hipovolémico y Tipo de Procedimiento Quirúrgico

Procedimiento	Clase I	Clase II	Clase III	Clase IV	Sin Choque	Total
Salpingectomía Derecha	1	1	1	2	4	9
Salpingectomía Izquierda	1	3	2	0	3	9
Salpingoforectomía Izquierda	0	1	2	0	1	4
TOTAL	2	5	5	2	8	22

Tabla de contingencia que muestra la distribución de procedimientos quirúrgicos (filas) según el grado de choque hipovolémico (columnas) en 22 pacientes con embarazo ectópico roto. Prueba estadística: Chi cuadrada = 6.493; p = 0.592. La ausencia de significancia estadística indica que otros factores clínicos, además de la severidad del choque, determinan la selección del procedimiento quirúrgico

Estadísticas: Chi cuadrada = 6.493; p = 0.592

No se identificó asociación estadísticamente significativa entre el tipo de procedimiento quirúrgico y la severidad del choque hipovolémico ($p > 0.05$). Aunque se observó una tendencia descriptiva a realizar salpingectomías en pacientes que presentaban choque hipovolémico moderado a severo (clases II y III), esta

distribución no alcanzó significancia estadística. Este hallazgo sugiere que la selección del procedimiento quirúrgico está influenciada por factores clínicos distintos a la severidad del choque, posiblemente incluyendo extensión del daño tubárico, estado general de la paciente y preferencias reproductivas futuras.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio examinó características clínicas, quirúrgicas y hemodinámicas en pacientes con embarazo ectópico, identificando diferencias sustanciales entre presentaciones rotas y no rotas. Del total de pacientes evaluados, 66.67% presentó embarazo ectópico roto con edad media de 33 ± 6.33 años; notablemente, las pacientes con embarazo roto fueron más jóvenes (promedio 30 años), sugiriendo potencial mayor riesgo en mujeres jóvenes, aunque este hallazgo requiere corroboración en estudios posteriores.

El choque hipovolémico constituyó un hallazgo cardinal en embarazos ectópicos rotos, con 42.42% presentando grados II a IV. Este resultado diverge de investigaciones previas en Guayaquil donde choque grado I predominó (52.6%) [15]. La ausencia completa de choque hipovolémico en embarazos no rotos concuerda con estabilidad hemodinámica esperada en estas poblaciones [15].

Quirúrgicamente, salpingectomía fue realizada en 75.75% de casos, predominando técnica izquierda (39.39%). Esta preferencia se alinea con recomendaciones internacionales para embarazos ectópicos tubáricos, priorizando salpingectomía como tratamiento definitivo ante ruptura o hemorragia severa [22]. Excepciones, como histerectomía abdominal total en pacientes con hemoperitoneo masivo y ruptura uterina, subrayan necesidad de enfoques individualizados según gravedad y localización anatómica [22]. Reportes documentan casos de mujeres de 25 años con 12.2 semanas de retraso menstrual, sangrado transvaginal e irritación peritoneal con β -hCG negativa requiriendo laparotomía exploradora confirmando embarazo ectópico roto tratado con salpingectomía inicial [21].

El sangrado promedio fue dramáticamente superior en embarazos rotos (1000 cc) versus no rotos (71.36 cc). Esta magnitud de pérdida sanguínea justificó transfusión en 40.9% de embarazos rotos, con predominio de 2 paquetes globulares. La ausencia transfusional en embarazos no rotos refuerza estabilidad clínica diferencial. Casos clínicos documentan mujeres de 31 años presentándose con dolor abdominal hipogástrico severo, índice de choque 1.3 e irritación peritoneal, ecografía revelando líquido pélvico y peritoneal con saco extrauterino en anexo izquierdo sin actividad cardíaca con edad gestacional de 11 semanas; laparotomía exploratoria evidenció hemoperitoneo de 2800 cc, ruptura cuerno derecho de aproximadamente 8 x 6 cm visualizando feto con bolsa amniótica íntegra, requiriendo histerectomía abdominal total [20].

En el Hospital Cruz Roja Fukushima (2002-2021), de 259 casos quirúrgicos: 235 (90.7%) fueron tubáricos, 13 intersticiales, 7 ováricos y 4 peritoneales; 39 pacientes (15.0%) presentaban hemoperitoneo masivo (>500 mL), siendo candidatos a laparoscopia excepto dos con características distintas [29].

En esta serie, ninguna paciente con embarazo no roto requirió transfusión; en contraste, gestantes con embarazo roto recibieron 2-5 paquetes globulares, con 18.2% transfundidas con 2 paquetes, mientras 59.1% no requirió transfusión.

Respecto localización anatómica, la ampola izquierda fue sitio más frecuente en embarazos rotos (50%), hallazgo consistente con literatura identificando región ampular como localización predominante.

Finalmente, aunque se observó tendencia a realizar salpingectomías en pacientes con choque hipovolémico moderado a severo (clases II-III), no se identificó asociación estadísticamente significativa entre tipo de procedimiento y severidad del choque ($p>0.05$). Este hallazgo sugiere que selección quirúrgica depende de factores adicionales incluyendo extensión del daño tubárico y experiencia del equipo quirúrgico.

Conclusiones

Las pacientes con embarazo ectópico roto presentaron edad promedio de 30 años, siendo la población más joven comparada con el grupo total de estudio.

El choque hipovolémico se manifestó exclusivamente en embarazos ectópicos rotos, donde 63.64% de las pacientes (14 de 22) presentaron diferentes grados de choque, mientras que 36.36% (8 de 22) se mantuvo hemodinámicamente estable. En contraste, ninguna paciente con embarazo ectópico no roto desarrolló choque hipovolémico.

En términos de intervención quirúrgica, la salpingectomía fue el procedimiento predominante, con salpingectomía izquierda representando 39.39% y salpingectomía derecha 36.36% de los casos. La salpingostomía izquierda fue realizada con menor frecuencia, reflejando preferencia institucional por abordajes definitivos en contexto de embarazo ectópico complicado.

Las pacientes con embarazo ectópico roto experimentaron sangrado promedio de 1000 cc. Respecto a requerimiento transfusional, 59.1% no necesitó hemoderivados, mientras que en quienes requirieron transfusión, 18.2% recibió 2 paquetes globulares como volumen más frecuente. La localización anatómica predominante fue la región ampular en la mayoría de embarazos ectópicos rotos.

Significativamente, no se identificó asociación estadística clínicamente relevante entre la severidad del choque hipovolémico y la selección del tipo de procedimiento quirúrgico en pacientes con embarazo ectópico roto, sugiriendo que otros factores clínicos determinan las decisiones terapéuticas.

REFERENCIAS

- [1] Bo Herrera-Ortiz A, Rodríguez-Cervantes MA, Niebla-Cárdenas D, Torres-Barragán PA, Camacho-Cervantes A, Heredia MS. Ectopic abdominal pregnancy: Combined treatment strategy: A case report. *Ginecol Obstet Mex.* 2019;87(4):262–7.
- [2] Gadayeva I V., Khokhlova ID, Dzhibladze TA. Ectopic Pregnancy. *VF Snegirev Arch Obstet Gynecol.* 2020;7(1):4–9.
- [3] Rejón-Estrada LG, Haro-Cruz JS, Villa-Villagrana F, García-Morales E, Angulo-Castellanos E, Gutiérrez-Padilla JA. Advanced abdominal pregnancy with a living neonate: Case report and literature review. *Ginecol Obstet Mex.* 2019;87(3):196–201.
- [4] Reyna-Villasmi E, Torres-Ceped D, Rondon-Tapi M. Primary retroperitoneal ectopic pregnancy. *Rev Peru Ginecol y Obstet.* 2023;69(2):2–5.
- [5] Escobar-Padilla B, Perez-López CA, Martínez-Puon H. Factores de riesgo y características clínicas del embarazo ectópico Risk factors and clinical features of ectopic pregnancy. *Aportaciones Orig Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2017;55(3):278–85.
- [6] Rica C, Rica C, Rica C. Generalidades sobre embarazo ectópico Overview of ectopic pregnancy. 2021;6(5).
- [7] Fernanda Bertin V, MacArena Montecinos O, Pamela Torres V, Pedro Pinto M. Embarazo ectópico cornual, diagnóstico y tratamiento: reporte de dos casos y revisión de la literatura. *Rev Chil Obstet Ginecol.* 2019;84(1):55–63.
- [8] Martínez N, Bravo D, Suárez H, Cuadrado E, Velásquez G. Diagnóstico y manejo del embarazo ectópico: revisión de la literatura. *J Am Heal.* 2023;6(1):24–33.
- [9] Mullany K, Minneci M, Monjazeb R, C. Coiado O. Overview of ectopic pregnancy diagnosis, management, and innovation. *Women's Heal.* 2023;19.
- [10] Reyes Mendoza LE. Manejo del embarazo extrauterino. *Rev CONAMED.* 2022;27(S1):s40-46.
- [11] Celis A, Pommer R, Epifanio R, Campos J, Díaz-Yamal I. Embarazo ectópico. *Medicina Reproductiva en la consulta ginecológica, FLASOG.* 2020. 81–99 p.
- [12] Sanchez A. UTILIDAD DEL INDICE DE CHOQUE EN LA ATENCION INICIAL DE PACIENTES CON EMBARAZO ECTÓPICO ROTO EN EL HOSPITAL GENERAL DR. GUSTAVO BAZ PRADA DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019. 2022.

- [13] Gavilanes Sáenz VP, Jurado Melo VC. Embarazo ectópico roto con shock hipovolémico posterior a recanalización tubárica: reporte de un caso y revisión de la literatura. *Medicencias UTA*. 2022;6(4):33–8.
- [14] Estrella P, Bustillos M. Actualización del embarazo ectópico para atención primaria de salud. *Rev Méd Ateneo Junio*. 2022;24(2):138–59.
- [15] Mielles, Ana; Rosado N. Prevalencia y evaluación del shock hipovolémico por embarazo ectópico en mujeres de 20 a 35 años atendidas en el hospital general norte de Guayaquil, los Ceibos durante el periodo de enero 2017 y 2019. 2021.
- [16] Croes AL, Fraute AR, Galiffa D, Castillo J, Peña L. Embarazo ectópico abdominal secundario. Reporte de un caso. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 2020;80(3):258–62.
- [17] Camacho-Ríos CE, Tovar-Galván V, Illanes-Guzmán ES, Vital-Reyes VS. Conservative surgical management of interstitial pregnancy, with a history of ipsilateral salpingectomy. Report of a case. *Ginecol Obstet Mex*. 2022;90(8):701–5.
- [18] Embarazo ectópico. 2021.
- [19] Fuentes Ruíz NV, Salazar de Escolero ADR. Embarazo ectópico hepático. Alerta, *Rev científica del Inst Nac Salud*. 2021;4(1):5–11.
- [20] Villagómez EA, Anabel Tamayo A. Hemorragia obstétrica y rotura uterina por un embarazo intersticial. Reporte de un caso. *Ginecol Obs Mex*. 2020;88(10):707–12.
- [21] Villanueva-Rodríguez R, Carmona-Librado R, Cassou-Martínez M, Hurtado-Bravo HA, Ayala-Juárez M. Ruptured ectopic pregnancy with negative human chorionic gonadotropin hormone beta fraction: case report. *Rev Chil Obstet Ginecol*. 2022;87(4):299–303.
- [22] Dr. José Angel Córdova Villalobos. PREVENCIÓN-DIAGNÓSTICO-Y-MANEJO-DE-LA-HEMORRAGIA-OBSTÉTRICA-LINEAMIENTO-TÉCNICO. *Mex*. 2010;90.
- [23] E EO, P JPK. Urgencias en Obstetricia. *Urgencias en Obstet*. 2019;22(3):316–31.
- [24] Torres-Pineda M, Urrego-Pachón MA. Bleeding in the first trimester of pregnancy, narrative review. *Ginecol Obstet Mex*. 2022;90(7):590–8.
- [25] Ministerio de Salud de Nicaragua. Protocolo de Atención a las Complicaciones Obstétricas. 2018;251.
- [26] Villagómez-Mendoza EA, Tamayo-Iturbe A. Obstetric hemorrhage and uterine rupture due to an interstitial pregnancy. Report of a case. *Ginecol Obstet Mex*. 2020;88(10):707–12.
- [27] Vallin, Miryam; Zapata J. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ECTÓPICO NO ACCIDENTADO HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA, 2019. Vol. 3, *Nature Microbiology*. 2020.
- [28] Xu C, ZhileiMao, Tan M, AmirhosseinMazhari S, Vajargah PG, Karkhah S, et al. Prevalence and Related Factors of Rupture among Cases with Ectopic Pregnancy; a Systematic Review and Meta-Analysis. *Arch Acad Emerg Med*. 2024;12(1):1–14.
- [29] Yazawa H, Yazawa R, Matsuoka R, Ohara M. Surgical Outcomes and Trends in Incidence of Ectopic Pregnancy. *Gynecol Minim Invasive Ther*. 2024;13(2):111–8.
- [30] Antequera A, Babar Z, Balachandar C, Johal K, Sapundjieski M, Qandil N. Managing Ruptured Splenic Ectopic Pregnancy Without Splenectomy: Case Report and Literature Review. *Reprod Sci*. 2021;28(8):2323–30.
- [31] Al Naimi A, Moore P, Brüggmann D, Krysa L, Louwen F, Bahlmann F. Ectopic pregnancy: a single-center experience over ten years. *Reprod Biol Endocrinol*. 2021;19(1):1–6.

Correo de autor de correspondencia: karyheso12@gmail.com